

O‘ZBEKISTONDA GENDER SIYOSATI

Ziyayeva Sholpan Kudaybergenovna¹, Raxmonova Maftuna Boboqul qizi², Qalbaeva Gulbanu Baxtiyar qizi³

^{1,2}«Axborot texnologiyalari» kafedrası, ³«Geodeziya va geoinformatika» yo‘nalishi, 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976520>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi Oila va Xotin-qizlar qo‘mitasi faoliyati, gender statistikasi, O‘zbekistonda ayollarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha tashkil etilgan innovatsion loyihalar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Respublikasi Oila va Xotin-qizlar qo‘mitasi, gender statistikasi, xotin-qizlar “Olima” uyushmasi, “Gender-madad” elektron huquqiy maslahatchisi, innovatsion loyihalar.

Аннотация. В данной статье рассказывается о деятельности Комитета семьи и женщин Узбекистана, гендерной статистике и инновационных проектах, организованных в поддержку женщин Узбекистана.

Ключевые слова. Комитет семьи и женщин Республики Узбекистан, гендерная статистика, женское объединение «Олима», электронный юриконсульт «Гендер-мадад», инновационные проекты.

Abstract. This article describes the activities of the Committee for Family and Women of Uzbekistan, gender statistics and innovative projects organized in support of women in Uzbekistan.

Keywords. Committee of Family and Women of the Republic of Uzbekistan, gender statistics, women's association "Olima", electronic legal consultant "Gender-Madad", innovative projects.

O‘zbekistonda gender tengligi 1991-yilda mustaqillikka erishganidan keyin pasayish va o‘shish davrlarini boshidan kechirdi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ayollar va erkaklarning kamsitilishiga yo‘l qo‘ymaslik, ularning huquqlari tengligini ta‘minlash prinsipi mustahkamlab qo‘yilgan bo‘lib, buning uchun hukumat tuzilmasi tarkibida gender tengligini ta‘minlashda asosiy ishtirokchi bo‘lgan Bosh vazir o‘rinbosari boshchiligidagi O‘zbekiston Xotin-qizlar qo‘mitasi tashkil etilgan.

Xotin-qizlar qo‘mitasining har bir hududiy ma‘muriy birlashmada bo‘limlar tarmog‘i mavjud bo‘lib, unga hokimlik boshlig‘ining xotin-qizlar bilan ishlash bo‘yicha o‘rinbosari rahbarlik qiladi. Prezidentning 2018 yil 2 fevraldagi so‘nggi qarori O‘zbekiston Xotin-qizlar qo‘mitasi faoliyatini yanada rivojlantirish uchun shart-sharoit yaratadi va gender tengligi masalalariga yanada tizimli yondashuvlarni ilgari suradi [1]. O‘zbekiston Xotin-qizlar qo‘mitasi shahar ayollari uchun eng dolzarb masalalar sifatida “bandlik, yangi ish o‘rinlari yaratish, biznes va tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish”ni ta‘kidlaydi. Qishloq ayollari uchun “joylarda ijtimoiy va kommunal infratuzilmaning yetarli emasligi, oilaviy va kasanachilikni rivojlantirish zarurati” yechimini talab qiladigan eng dolzarb masalalar sifatida ko‘rildi. O‘zbekiston Xotin-qizlar qo‘mitasi ko‘tarilgan muammolarni maqsadli hal qilish uchun virtual qabulxonalarga yuborilgan ayollar murojaatlari ustidan muntazam monitoring olib boradi [2].

O‘zbekiston xotin-qizlar “Olima” uyushmasi 1992 yilda ayollarning ijodiy faoliyatini qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan nodavlat notijorat tashkiloti respublikaning yetakchi olimlari va faol xotin-qizlar tashabbuslari asosida tuzildi. Uyushmaning birinchi raisi O‘zFA akademigi, kimyo fanlari doktori Sayyora Sharafovna Rashidova, 2009 yildan boshlab uyushma raisi etib tarix fanlari doktori, professor Raxbarxon Xamidovna Murtazaeva saylandi. “Olima” uyushma Toshkent shahri, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, 12 viloyat, 100 ga yaqin oliy o‘quv yurtlari, Fanlar Akademiyasi ilmiy-tekshirish institutlaridagi olima ayollarni birlashtirgan holda ilm-fan sohasini rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosatini xotin-qizlar o‘rtasida amalga oshirishda o‘z hissasini qo‘shib kelmoqda.

O‘zbekiston xotin-qizlar “Olima” uyushmasi jismoniy shaxslarning ixtiyoriyligi asosida O‘zbekiston Respublikasi hududidagi barcha ayollarning mahorati, ijodiy va amaliy imkoniyatlarini yanada to‘laroq namoyon bo‘lishiga, ularning mahorati va malakasini oshirishga, bilimlarining yangi jabhalarga kirib borishlari, shuningdek o‘z a‘zolarining huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun jamoat birlashmasi tashkiliy-huquqiy shaklida tashkil etilgan nodavlat notijorat tashkilotidir.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 30.10.2020 yildagi 678-son qaroriga ko‘ra, 2020-2021 yillarda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi qabul qilingan. Ushbu dasturning 16-bandida jamiyatda ayollar va erkaklarning teng huquqliligini ta‘minlash, ayollarga nisbatan tazyiq va zo‘ravonlikning oldini olish maqsadida “Gender-madad” elektron huquqiy maslahatchi loyihasini ishga tushirish belgilangan bo‘lib, Adliya vazirligi tomonidan 2021 yil avgust oyida “gendermadad.uz” elektron huquqiy maslahatchi platformasi ishlab chiqilib, 2022 yil 1 martdan ishga tushirildi [3]. Uning bosh sahifasi qo‘yidagi rasmda berilgan:

Bu erda huquqiy masalalar va qanday qilib huquqiy maslahatlar olish mumkinli haqida ma‘lumot berilgan. Huquqiy masalalar bo‘limida gender tenglik, ayollarning huquqiy himoyasi, ayollar uchun qanday imtiyozlar mavjudligi, qanday qilib oylaviy zo‘ravonlikdan saqlanish va ijtimoiy rehabilitatsiya qilish va x.k. ma‘lumolarni olish mumkin.

Portaldagi huquqiy masalalar

- Gender tenglik
- Ayollar huquqiy himoyasi
- Ayollarga imtiyozlar
- Oilaviy munosabatlar
- Oilaviy zo'ravonlik
- Xalqaro tashkilotlar
- Gender tengligiga erishish strategiyasi

Qanday qilib maslahat beramiz

Maxsus onlayn-maslahatchi xizmati orqali o'zingizni qiziqirgan huquqiy masalalarning yechimini topishingiz mumkin.

Onlayn-maslahatchi xizmatidan foydalanish tartibi:

1. Portalning onlayn-maslahatchi xizmati orqali huquqiy maslahatlar haftaning dushanba kunidan juma kunigacha (bayram kunlaridan tashqari) soat 09.00 dan 13.00 gacha va 14.00 dan 18.00 gacha beriladi.
2. Portalning onlayn-maslahatchi xizmatiga kelib tushgan murojaatlar "Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida"gi qonunga muvofiq ko'rib chiqilmaydi. Murojaatlarga real vaqt rejimida onlayn tarzda javob beriladi.

Eslatib o'tamiz, portalda joylashtirilgan barcha ma'lumotlar va onlayn-maslahatchilar tomonidan berilgan javoblar tavsiyaviy ahamiyatga ega bo'lib, masalaning huquqiy yechimini tez topishga qaratilgan.

Masalan, ayollarga imtiyozlar bo'limida mehnat munosabatlari, jinoiy javobgarlik va boshqa sohalar bo'yicha imtiyozlar haqida ma'lumotlar olishingiz mumkin.

Ayollarga imtiyozlar

▼ Mehnat munosabatlari bo'yicha imtiyozlar

▼ Jinoiy javobgarlik bo'yicha imtiyozlar

▼ Boshqa sohalar bo'yicha imtiyozlar

 Gender tenglik

 Ayollar huquqiy himoyasi

 Ayollarga imtiyozlar

Ona va bola salomatligini muhofoza qilish bo'limida tuman poliklinikasiga shifokor ko'rigiga yozilish, O'zbekiston Respublikasi soq'likni saqlash vazirligining barcha hududiy boshqarmalari web-saytiga kirish va soq'likni saqlash vazirligining virtual qabulxonasiga murojat qilish mumkin.

To'xtatish

FAOLIYATLAR YO'NALISHI

Shunugdek, saytda gender tengligi bo'yicha huquqiy savollarga online tarzda mutaxassislardan javob olishingiz mumkindir.

▼ Hech qayerda ishlamaydigan shaxsdan qancha aliment undiriladi?

▼ «Ayollar daftari»ga kiritilgan xotin-qizlar imtiyozli shartlarda tibbiy yordam olishi mumkinmi?

▼ Qanday qilib nikohni sud tartibida bekor qilish mumkin?

▼ Bolalar nafaqasi necha yoshgacha beriladi?

FAQ

Gender tengligi bo'yicha huquqiy savollarga mutaxassislarning javoblari

Gender tengligi bo'yicha huquqiy savollarga mutaxassislarning javoblari

Sizda savollar bormi? Ko'p beriladigan savollar

7-oktabr kuni “INNOWOMENWEEK-2024” ixtirochi xotin-qizlarning innovatsion haftaligi o'z ishini boshladi. Shu munosabat bilan Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligida xotin-qizlarning innovatsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida “Olima ayollarning ta'lim va fanagi yutuqlari” mavzusida muloqot uchrashuvi o'tkazildi. Unda O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari Zulayxo Maxkamova, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'iro'tboy Sharipov hamda Innovatsion rivojlanish agentligi rahbari Sharof Rajabbayev ishtirok etdi.

Keyingi paytda yurtimizda ilm-fan va ta'lim, xususan, oliy ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar natijasida xotin-qizlar bu yo'nalishda ham katta natijalarga erishmoqdalar. So'nggi yetti yilda 5 ming 247 nafar ayollarimiz fan doktori (DSc) va o'z sohalari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olgan. Birgina 2023-yilning o'zida 147 nafar xotin-qiz fan doktori, 1 ming 238 nafari esa falsafa doktori ilmiy darajasiga erishgan. Hozirgi kunda ilm-fan sohasida jami 5 mingga yaqin olim ayollarimiz faoliyat ko'rsatmoqda. Oliygo'hlarda esa 14 mingdan ziyod opa-singillarimiz pedagogika va ilmiy tadqiqot yo'nalishida ish olib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-87-son Farmonining 5.1-bandiga asosan Innovatsion rivojlanish agentligi Oila va xotin-qizlar

qo‘mitasi bilan birgalikda amaliy va innovatsion loyihalar bo‘yicha “Olima ayollar” tanlovini o‘tkazib borishi belgilangan.

Mazkur vazifa ijrosini ta‘minlash maqsadida Innovatsion rivojlanish agentligi 2021-yildan buyon mart oyida ilmiy-tadqiqot ishlariga davlat buyurtmasi talablariga muvofiq “Olima ayollar” tashabbuskor amaliy hamda innovatsion ilmiy loyihalar tanlovini e‘lon qilib kelmoqda. Tahlillarga qaraydigan bo‘lsak 2021-yilda tanlovga topshirilgan loyihalar soni 111 tani tashkil etgan bo‘lsa 2024-yilda bu ko‘rsatgich 342 taga yetdi. Shu raqamlarning o‘zi ham bugun mamlakatimizda ilm-fan yo‘nalishida izlanishlar olib borayotgan xotin-qizlarning safi tobora kengayib borayotganini ko‘rsatadi.

Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan tijoratlashtirilgan loyiha “Woman Entrepreneurship EXPO-2024” ko‘rgazmasida namoyish etildi.

oriy yilning 14-15-noyabr kunlari Qirg‘iziston Respublikasining Bishkek shahrida Markaziy Osiyo davlatlari yetakchi ayollari muloqoti yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi. Tadbir doirasida ayollar tadbirkorligiga investitsiya jalb qilish hamda transchegaraviy hamkorlikni mustahkamlash maqsadida “Woman Entrepreneurship EXPO-2024” mintaqaviy ko‘rgazmasi tashkil etildi.

Unda Qo‘qon pedagogika instituti dotsenti Feruza Teshaboyeva o‘zining maxsus shaxmat doskasi bilan qatnashib, ko‘rgazma davomida mahsulotni yetkazib berish bo‘yicha Qirg‘iziston va Qozog‘iston bilan kelishuvga erishildi.

Qizlar uchun «Technovation Girls Uzbekistan 2024» xalqaro tanlovining yangi mavsumiga 2024-yil 7-fevral kuni start berildi [4].

O‘zbekistonda qizlar uchun eng yirik STEM-dastur hisoblangan “Technovation Girls Uzbekistan” dasturi yangi mavsumni boshlamoqda. Dastur “Tech4Impact” NNT tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda “Yandex” texnologik kompaniyasi hamkorligida tashkil qilindi. 2024-yil 7-fevral kuni dasturga start berish tadbiri bir vaqtning o‘zida 5 ta shahar – Toshkent, Andijon, Namangan, Nukus va Farg‘onada o‘tkazildi.

Technovation Girls — har yili dunyoning 160 ta mamlakatida o‘tkaziladigan qizlar uchun xalqaro texnologik tanlov. Uning maqsadi ishtirokchi qizlarga “moslashuvchan” ko‘nikmalarni berish, ularni IT-texnologiyalar va texnologik sohalardagi tadbirkorlikka qiziqtirishdan iborat.

12 haftalik dastur marketing, dasturlashtirish, biznes-ko‘nikmalar va taqdimot ko‘nikmalari bo‘yicha ta’lim modullarini o‘z ichiga olgan. Qizlar texnologiyalar yordamida ijtimoiy ahamiyatga ega muammolarni hal qilish va Barqaror Rivojlanish Maqsadlari bilan bog‘liq sohalarda innovatsion mobil ilovalar yaratishni o‘rganadilar.

– Har yili “Technovation Girls” dasturi yuzlab qizlarni texnologiyalar sohasiga jalb qilmoqda, vazirlik doim bunday ta’lim va ijtimoiy tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlaydi, chunki shu tufayli qizlar STEM sohasiga qiziqmoqda va XXI asrning istiqbolli kasblarini o‘zlashtirish uchun ko‘nikmalarga ega bo‘lmoqda. “Technovation” dasturining 2024-yil, ya’ni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan e’lon qilingan «Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili»da o‘tkazilishi juda dolzarb hisoblanadi», - deydi O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining o‘rinbosari Shaxlo Turdikulova.

«IT bu – ayollarning sohasi emas, degan tushunchalar allaqachon eskirdi. Biz “Yandeks” misolida tahlil, testdan o‘tkazish, ishlab chiqish, ML (mashinali o‘qitish) sohasiga ayol mutaxassislarining yangi avlodi kelayotganini ko‘ryapmiz. Rahbar ayollar murakkab texnologik loyihalarni rivojlantirmoqda. Bu qiziqishni chuqurlashtirish muhim, shu bois biz O‘zbekistonda “Technovation» dasturini qo‘llab-quvvatlayapmiz. Bunday loyihalar g‘oyadan to‘laqonli loyihagacha bo‘lgan yo‘lni mustaqil ravishda bosib o‘tish imkonini beradi. Bu birinchi muhim bosqich bo‘lib, kelgusida qizlarning karerasini belgilab berishi mumkin», - deydi Darya Zolotuxina, “Yandex” kompaniyasining HR-direktori.

O‘zbekiston jamoalari quyidagi mavzularda mobil ilovalarni ishlab chiqadi: bulling va diskriminatsiyani kamaytirish uchun AI (sun‘iy intellekt) dan foydalanish, zilzilalar paytida yordam berish uchun robotlarning prototiplarini yaratish, gender tengsizligini kamaytirish, atmosferaga CO2 tashlanishlarini kamaytirish, daraxt ekish, havo sifatini nazorat qilish, eng yaxshi oliy o‘quv yurtlari va grantlarni izlash, mental salomatlik, ayollar uchun qisman bandlik bo‘yicha va hokazo loyihalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 2-fevraldagi “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5325-son Farmoni.
2. <https://www.adb.org/sites/default/files/institutionaldocument/495911/uzbekistan-country-gender-assessment-update-ru.pdf>
3. <https://gendermadad.uz/oz>
4. <https://gov.uz/oz/edu/news/view/5621>